

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Yusupova Muhlisa G'olibjon qizi

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA UCHRAYDIGAN NUTQ NUQSONLARINI
DARSLAR DAVOMIDA BARTARAF ETISH USULLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/FEVRAL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL